

**NOVO PROTOCOLO DE SEDAÇÃO EM *CHLOROCEBUS AETHIOPS* EM
CATIVEIRO**

NEW SEDATION PROTOCOL IN CAPTIVE *CHLOROCEBUS AETHIOPS*

Marina Sette Camara BENARRÓS
Universidade Federal do Pará (UFPA)
E-mail: marina7camara@gmail.com
ORCID: <http://orcid.org/0000-0003-0680-5478>

Giselle Almeida COUCEIRO
Universidade Federal Rural da Amazônia (UFRA)
E-mail: gisellecouceiro@gmail.com
ORCID: <http://orcid.org/0000-0003-1878-669X>

Ana Paula Vitória Costa RODRIGUES
Universidade Federal Rural da Amazônia (UFRA)
E-mail: anapvbio2@gmail.com
ORCID: <http://orcid.org/0000-0001-9559-9121>

Simon Silva de SOUSA
Universidade Federal Rural da Amazônia (UFRA)
E-mail: simonsilvairon@gmail.com
ORCID: <http://orcid.org/0000-0003-3461-8987>

Paulo Henrique Leal BERTOLO
Centro Nacional de Primatas
E-mail: phlbertolo@gmail.com
ORCID: <http://orcid.org/0000-0002-9733-0908>

José Augusto Pereira Carneiro MUNIZ
Centro Nacional de Primatas
E-mail: japcmuniz@gmail.com
ORCID: <http://orcid.org/0000-0003-2181-7637>

Ana Paula GERING
Universidade Federal do Tocantins (UFT)
E-mail: geringbr@yahoo.com.br
ORCID: <http://orcid.org/0000-0001-7818-627X>

Leandro Nassar COUTINHO
Universidade Federal Rural da Amazônia
E-mail: leandro.nassar@ufra.edu.br
ORCID: <http://orcid.org/0000-0002-9579-3052>

RESUMO

Chlorocebus aethiops é uma das espécies com alta proximidade filogenética aos seres humanos e que exigem uma contenção química adequada à espécie. Objetivou-se avaliar parâmetros fisiológicos e qualidade de sedação com o uso de cetamina (7,5 mg/kg), midazolam (0,3 mg/kg) e dexmedetomidina (0,015 mg/kg), e a recuperação após reversão com atipamezole (0,03 mg/kg) em *C. aethiops* submetidos a procedimentos pouco invasivos. Os animais foram monitorados quanto a frequência cardíaca, pressões arteriais sistólica e diastólica, saturação parcial de oxihemoglobina, temperatura interna, frequência respiratória e glicemia iniciando após 5 minutos da aplicação dos fármacos em 3 momentos (M0, M1 e M2). Após 30 minutos, os animais foram revertidos com atipamezole. Todos os animais obtiveram graus satisfatórios de sedação, analgesia e relaxamento muscular sem intercorrências. O único parâmetro estatisticamente afetado pelo tempo foi a glicose ($p=0,04$), enquanto que FC e FR demonstraram diferença em relação ao peso ($p=0,04$) e sexo ($p=0,07$), sendo mais elevados nas fêmeas mais leves. Salienta-se que nenhum dos parâmetros sofreu alterações significativas e todos os animais se recuperaram bem retornando aos recintos após $27 \pm 10,4$ minutos da aplicação do reversor. Recomenda-se o uso deste protocolo para procedimentos de contenção química em *C. aethiops*.

Palavras-chave: Dexmedetomidina. Midazolam. Cetamina. Contenção química. Primata.

ABSTRACT

Chlorocebus aethiops is a species with high phylogenetic proximity to humans and that requires chemical restraint appropriate to the species. The objective of this study was to evaluate physiological parameters and quality of sedation with the use of ketamine (7.5 mg/kg), midazolam (0.3 mg/kg) and dexmedetomidine (0.015 mg/kg), and recovery after reversal with atipamezole (0.03 mg/kg) in *C. aethiops* submitted to minimally invasive procedures. The animals were monitored for heart rate, systolic and diastolic blood pressure, partial oxyhemoglobin saturation, internal temperature, respiratory rate and blood glucose starting 5 minutes after drug application at 3 moments (M0, M1 and M2). After 30 minutes, the animals were reversed with atipamezole. All animals obtained

satisfactory degrees of sedation, analgesia and muscle relaxation without complications. The only parameter statistically affected by time was glucose ($p=0.04$), while HR and RR showed differences in relation to weight ($p=0.04$) and sex ($p=0.07$), being higher in lighter females. It should be noted that none of the parameters suffered significant changes and all animals recovered well, returning to the enclosures $27 \pm 10,4$ minutes after application of the reverser. The use of this protocol is recommended for chemical restraint procedures in *C. aethiops*.

Keywords: Dexmedetomidine. Midazolam. Ketamine. Chemical restraint. Primate.

INTRODUÇÃO

Segundo ANDRADE et al. (2010) primatas são modelos experimentais de estudo há mais de cinco mil anos, demonstrando-se um modelo eficaz para aplicabilidade de técnicas em seres humanos, como estudos biomédicos, comportamentais e biológicos. Com o refinamento da pesquisa, os animais passaram a ser criados em laboratório exclusivamente para este fim e a adoção de práticas visando o manejo e bem-estar dos indivíduos tornou-se essencial (GUIMARÃES et al. 2016). *Chlorocebus aethiops* é considerada uma das espécies com maiores proximidades genéticas aos seres humanos; possuem populações altamente numerosas e são muito susceptíveis a infecções por doenças tropicais, como leishmaniose, tripanossomíase, HIV/SIV (síndrome da imunodeficiência símia), entre outras, o que permite a extrapolação de estudos humanos nessa espécie (Farah et al., 2015).

C. aethiops é um primata não humano pertencente ao grupo Haplorhini e à família Cercopithecidae, possuem pelagem dourada-esverdeada, pele esverdeada/azulada e são amplamente distribuídos na África subsaariana, em áreas de savana e floresta, sendo um dos primatas mais comuns do Senegal até o sul da África do Sul. Pesam entre 4 e 8kg, são terrícolas e entre machos e fêmeas existe dimorfismo sexual bem evidente quanto a coloração da região genital bem destacada nos machos (Iucn, 2022).

A agressividade, o estresse e a dificuldade na captura de indivíduos do gênero *Chlorocebus* têm exigido pesquisas que auxiliem na escolha de fármacos que possuam propriedades que favoreçam estados ótimos de tranquilização ou anestesia dos indivíduos permitindo o desenvolvimento das pesquisas (Andrade et al. 2010).

O uso de fármacos agonistas alfa adrenérgicos em primatas é frequente desde os primeiros experimentos envolvendo a sua imobilização. Estes fármacos agem seletivamente nos receptores diminuindo a liberação de noradrenalina e inibindo a transmissão do impulso nervoso, sendo os principais representantes xilazina e dexmedetomidina (Schaffer, 2017; Monteiro, 2018). Associados a estes fármacos tem-se atualmente os antagonistas diretos, como o atipamezole, capazes de inibir sua ação farmacológica (Silva et al. 2020).

Frequentemente, atrelados ao protocolo, tem-se a utilização ainda de fármacos dissociativos como a cetamina, que possui como principais efeitos analgesia leve, sedação, manutenção dos reflexos protetores e amnésia pela interação com receptores N-metil-D-aspartato, Ácido Gama-aminobutírico, opioides e muscarínicos, balanceando o efeito depressor dos alfa adrenérgicos (Tonon, 2019). Composto a anestesia balanceada, tem-se ainda a possibilidade do uso de benzodiazepínicos, conhecidos por sua pouca influência cardíaca, além de causar sedação e potencialização do relaxamento muscular (Bandeira, 2019).

A resolução normativa nº 28 do CONCEA de 2016, determina como os principais protocolos de contenção química para primatas os compostos por cetamina, xilazina ou midazolam, no entanto, o uso de reversores e novos fármacos ainda constam com dados escassos quanto a qualidade de sedação nos animais, tornando necessário o estudo acerca de tais medicamentos bem como a elaboração de doses seguras e viáveis ao manejo em cativeiro.

Objetivou-se com esse estudo avaliar a qualidade de sedação com o protocolo composto por cetamina, midazolam e dexmedetomidina, e a recuperação após reversão por atipamezole, em *C. aethiops* submetidos a procedimentos pouco invasivos. Ressalta-se que este protocolo nunca foi descrito nesta espécie.

MATERIAL E MÉTODOS

Modelo Experimental

Foram utilizados seis animais adultos com idades entre 1 e 3 anos, sendo três machos (5,3±1,3 kg) e três fêmeas (2,9±0,1 kg), hípidos de *Chlorocebus aethiops* residentes no Centro Nacional de Primatas (CENP), localizado na rodovia BR 316 KM 7,

CEP 67030-000 - Ananindeua / Pará, com autorização do Sistema de Autorização e Informação em Biodiversidade (SISBIO) sob o protocolo 86066-1 e da Comissão de Ética no uso de animais (CEUA/IEC) certificado nº 26/2022.

Os animais foram escolhidos previamente e capturados com puçá, sendo utilizados somente os animais considerados hígidos. Todos estavam em jejum alimentar de 12 horas e hídrico de 6 horas. Utilizou-se pesagens anteriores para o cálculo do volume dos fármacos e após os 5 minutos da aplicação e permissão do animal à manipulação, todos foram pesados novamente para confirmação do peso real.

Fármacos

O protocolo foi definido a partir da extrapolação de doses para primatas de porte e família semelhantes (Atelidae, Cebidae e Cercopithecidae) e consistiu na associação de cloridrato de cetamina (7,5 mg/kg), midazolam (0,3 mg/kg) e cloridrato de dexmedetomidina (0,015 mg/kg), injetados na mesma seringa na musculatura do quadríceps femoral. Para reversão foi utilizado atipamezole (0,03 mg/kg), via intramuscular (BENARRÓS et al. 2023).

Monitoramento

Após 5 minutos da administração dos fármacos, foram registrados os parâmetros fisiológicos em momentos distintos (M0, M1 e M2), sendo cada momento avaliado a cada dez minutos, mais a fase de recuperação após aplicação do reversor até o retorno do animal ao recinto de origem.

Em relação aos parâmetros fisiológicos, os animais foram monitorados quanto a frequência cardíaca (FC), em batimentos por minuto, obtida pelo intervalo de tempo entre dois intervalos R-R consecutivos no traçado eletrocardiográfico; as pressões arteriais sistólica (PAS) e diastólica (PAD), em mmHg, coletadas com braçadeira de tamanho equivalente a 40% da circunferência do membro e colocada acima da articulação talocrural esquerda; saturação parcial de oxihemoglobina (SpO2), em %, mensurada com sensor no primeiro dedo do membro pélvico direito, e a temperatura interna (TI), em graus Célsius através de sensor retal. Todas as leituras foram observadas em monitor multiparamétrico portátil R1000VET® (RZ Vet, São Paulo, Brasil). A frequência respiratória (FR) foi avaliada pelos movimentos toracoabdominais no intervalo de um

minuto e a glicemia foi mensurada com glicosímetro, em mmol/L (modelo G tech free®, Accumed, Rio de Janeiro, Brasil) por meio de uma gota de sangue por agulhamento no dedo indicador da mão direita, em M0 e M2.

Concomitantemente realizou-se avaliação da qualidade da imobilização, analgesia e relaxamento muscular, de acordo com o protocolo de MORTIN & BERTEAUX (2003) que determinam: intensa (perfeita manipulação do animal sem intercorrências e/ou movimentos responsivos), intermediária (resposta discreta a algum estímulo como colocação dos eletrodos, coleta de sangue ou pinçamento) e superficial (movimentos de membros, cabeça, vocalização e dificuldades de manipulação).

Recuperação

Após 30 minutos, o animal foi colocado em local calmo dentro de caixa de transporte para aplicação do reversor (atipamezole) e avaliação da recuperação do efeito sedativo.

As fases de recuperação foram avaliadas de acordo com os seguintes escores: I – 30 minutos antes da reversão, II – 5 minutos após reversão, III – 10 minutos após reversão, IV – tentativas para sentar, V – tentativas para ficar em estação (BENARRÓS et al. 2023). A observação da recuperação finalizou quando o animal se apresentava completamente em estação, com restauração plena do comportamento conforme observado antes da contenção química.

Método estatístico

Foram utilizados Modelos Lineares Mistos Generalizados (GLMM) para quantificar a influência do tempo desde o início do protocolo anestésico, o peso e o sexo dos indivíduos nos diferentes parâmetros (FC, FR, TI, SPO2, PAS, PAD e Glicose), considerando $p < 0,5$. Os GLMMs combinam propriedades dos modelos mistos lineares, incorporando efeitos aleatórios para quantificar a variação entre as unidades amostrais, e os modelos lineares generalizados, que usam funções 'link' e famílias de distribuição exponencial para lidar com dados que não apresentam distribuição normal (BOLKER et al. 2009). Em virtude do trabalho conter métricas não negativas, consideramos distribuição gaussiana com uma função 'link' logarítmica para gerar os modelos e os indivíduos como efeitos

aleatórios adicionados ao modelo. A análise foi feita em ambiente R v. (R Core Team 2020), com pacote lme4 (BATES et al. 2015).

RESULTADOS

Todos os animais obtiveram graus intensos de imobilização, analgesia e relaxamento muscular que permitiram os procedimentos sem intercorrências. O período médio de latência foi de $2,3 \pm 0,8$ minutos e ocorreu sem indício de excitação em todos os indivíduos.

Após os 5 minutos iniciais os animais permitiam a manipulação, foi realizada a pesagem e iniciou-se a aferição dos parâmetros fisiológicos (M0). Não houve necessidade de repiques de dose em nenhum momento do experimento.

Foram descritos os parâmetros fisiológicos dos indivíduos em cada momento (Tabela 1) para a mensuração estatística de possíveis variações não detectadas durante o experimento.

Tabela 1. Média e desvio padrão dos parâmetros fisiológicos a cada momento de avaliação do protocolo de dexmedetomidina, cetamina e midazolam em *Chlorocebus aethiops*.

Parâmetros	M0 (n=6)	M1 (n=6)	M2 (n=6)
FC (bpm)	142±16,2	144,1±16,9	142,3±18,2
FR (rpm)	48±9,4	44±9,1	44,6±8,5
TI (°C)	39±0,7	39,2±0,8	38,8±0,9
SpO2 (%)	95,1±4,1	97,1±2,4	96,6±4,1
PAS (mmHg)	127±20,2	123,6±21,8	137±20,4
PAD (mmHg)	82,8±16,4	64,5±8,4	69,3±18,4
Glicose (mmol/L)	94,8±19,2 ^a	-	96,5±30,7 ^a

bpm - batimentos por minuto; rpm - respirações por minuto; °C - graus Celsius; mmHg - milímetros de mercúrio; mmol/L - milimol por litro. Letras minúsculas demonstram os parâmetros que sofreram variação estatística entre si ao longo do tempo.

Não houve diferença estatística relevante nos valores médios de FC, FR, TI, SpO2, PAS e PAD em relação ao tempo, porém, percebeu-se aumento da glicemia no decorrer do tempo de sedação ($p=0,04$); e os parâmetros FC e FR demonstraram diferença estatística somente em relação ao peso ($p=0,04$) e sexo ($p=0,07$) dos animais, sendo mais elevados

nas fêmeas que eram mais leves em relação aos machos, porém não diferiram em relação ao tempo.

Ao final de 30 minutos todos os animais foram colocados em caixas de transporte individual, estando todos ainda sedados, para a reversão com atipamezole e avaliação da recuperação (Tabela 2). O primeiro estímulo espontâneo (piscar, abrir as mãos) ocorreu em média $17,3 \pm 7,9$ minutos após a aplicação do reversor e o despertar completo (capaz de sentar e permanecer em estação) após $27 \pm 10,4$ minutos. Não houveram intercorrências na recuperação e todos os animais foram devolvidos aos recintos com comportamentos normais da espécie.

Tabela 2. Avaliação em escores e tentativas da recuperação de *Chlorocebus aethiops* após uso de dexmedetomidina, cetamina e midazolam e reversão com atipamezole.

Fases	Escores (X% dos animais observados)	Tentativas (número de tentativas por X% dos animais)
I (30 min antes da reversão)	1 (calmo) - 100% 3 (ativo) - 0% 7 (excitado) - 0% 10 (incontrolável) - 0%	-
II (5 min após a reversão)	1 (calmo, esforço ocasional) - 100% 3 (ativo) - 0% 5 (debatendo-se) - 0%	-
III (10 minutos após a reversão)	1 (calmo) - 83,3% 3 (ativo) - 16,6% 5 (excitado) - 0% 10 (debatendo-se com quedas) - 0%	-
IV (Número de tentativas para sentar)	-	1 - 16,6% (1 animal) 2 - 66,6% (4 animais) 5 - 16,6% (1 animal)
V (Número de tentativas para ficar em estação)	-	1 - 66,6% (4 animais) 2 - 16,6% (1 animal) 3 - 16,6% (1 animal)

DISCUSSÃO

Todos os animais apresentaram grau de imobilização e analgesia intensas sem nenhuma intercorrência anestésica durante os 30 minutos de monitoramento, retornando com a recuperação plena das funções vitais aos recintos, corroborando o uso deste protocolo em manejos que exigem contenção química de *C. aethiops*.

O único parâmetro que estatisticamente foi afetado ao longo do tempo foi a glicose, havendo um aumento entre M0 e M2, sendo tal fator esperado pelo mecanismo de ação da dexmedetomidina que inibe a liberação da insulina pelas células pancreáticas levando ao aumento da glicose circulante (Bagatini et al. 2002).

Os demais parâmetros que apresentaram variação estatística relevante foram FC e FR em relação ao peso e sexo dos animais, onde as fêmeas mais leves obtiveram valores mais elevados de ambos os parâmetros. Isto pode estar relacionado ao fato de que em primatas do velho mundo, a fêmea frequentemente tem cerca de metade do porte e peso do macho, um metabolismo mais ativo e, portanto, padrões fisiológicos também mais elevados (Tobelem, 2020). Semelhantemente ao que ocorre no ser humano, a FC e FR tendem a ser maiores nas mulheres, reforçando a possibilidade de uso desta espécie como modelo experimental (Warren et al., 2015; Silva et al., 2018).

Diferentemente, Charlier (2016) e Silva (2019) detectaram aumento de FC e do volume de ejeção cardíaca em primatas do gênero *Alouatta* de maior peso, geralmente os machos, em relação aos mais leves, ressaltando a importância do estudo espécie-específico mesmo quando na presença de portes anatômicos aparentemente semelhantes.

É importante salientar que nenhum dos parâmetros sofreu alterações significativas garantindo a manutenção dentro dos valores de referência para a espécie demonstrando a menor interferência fisiológica com a associação de fármacos como a dexmedetomidina e o midazolam, diferente do observado por DESSEN et al. (2006) que compararam o uso de cetamina e xilazina em *C. aethiops* e *Cebus apella* e observaram diminuição progressiva da FC ao longo do tempo.

O uso dos miorrelaxantes é essencial na redução de efeitos colaterais potencialmente provocados pela cetamina. MYERS et al. (2020) identificaram ataxia e indícios de intoxicação em *C. aethiops* e *Macaca fascicularis* anestesiados com cetamina na dose de 10 mg/kg, diferentemente do presente estudo onde não só não foram observadas tais alterações como foi possível o uso de dose inferior (7 mg/kg) reforçando os benefícios da anestesia balanceada.

Yolles & Lee-Stubbs (2021) em estudo sobre de valores de pressão arterial em *C. aethiops* utilizaram cetamina, buprenorfina e isoflurano objetivando a observação do impacto dos fármacos nos parâmetros circulatórios que foram irrelevantes. Neste estudo, também não foram observadas alterações na pressão arterial, demonstrando a

viabilidade da contenção química com miorelaxantes mais seletivos sem a necessidade de anestésicos gerais.

Após os 30 minutos de monitoramento, todos os animais se recuperaram com aplicação do reversor atipamezole. Neste momento, foi possível observar tempo relativamente curto para início de resposta frente a estímulos pelos animais, permitindo o retorno aos recintos coletivos. DESSEN et al. (2006) observaram período de recuperação significativamente maior no grupo dos *Chlorocebus* em detrimento dos *Cebus*, além de salivação, vocalização e excitação, sugerindo maior sensibilidade dos primeiros a protocolos com fármacos menos seletivos.

CONCLUSÃO

Conclui-se que o estudo de doses seguras de anestésicos bem como seu uso na contenção química de primatas não humanos é essencial à segurança e viabilidade do manejo e para a pesquisa biomédica, sendo assim este protocolo demonstrou-se viável para a contenção química de *C. aethiops* cativos sem prejuízos fisiológicos relevantes.

AGRADECIMENTOS

Agradecemos ao Centro nacional de primatas e ao Programa de pós-graduação da Universidade Federal Rural da Amazônia pelo apoio aos alunos da pós-graduação.

DECLARAÇÃO DE CONFLITO DE INTERESSE

Os autores declaram não haver conflitos de interesse.

CONTRIBUIÇÃO DOS AUTORES

Todos os autores contribuíram igualmente para a concepção e redação do manuscrito, revisaram criticamente e aprovaram a versão final.

REFERÊNCIAS

ANDRADE, A et al. **Biologia, Manejo e Medicina de Primatas não humanos na pesquisa biomédica**. SciELO-Editora FIOCRUZ, 2010. 449p.

BANDEIRA JC. Dexmedetomidina e midazolam na pré-medicação de macacos pregos (*Sapajus libidinosus*) submetidos à anestesia total intravenosa com propofol. 2019. 41f.

NOVO PROTOCOLO DE SEDAÇÃO EM CHLOROCEBUS AETHIOPS EM CATIVEIRO. Marina Sette Camara BENARRÓS; Giselle Almeida COUCEIRO; Ana Paula Vitória Costa RODRIGUES; Simon Silva de SOUSA; Paulo Henrique Leal BERTOLO; José Augusto Pereira Carneiro MUNIZ; Ana Paula GERING; Leandro Nassar COUTINHO. JNT Facit Business and Technology Journal. QUALIS B1. ISSN: 2526-4281 - FLUXO CONTÍNUO. 2024 - MÊS DE SETEMBRO - Ed. 54. VOL. 01. Págs. 162-174. <http://revistas.faculdefacit.edu.br>. E-mail: jnt@faculdefacit.edu.br.

Dissertação (Mestrado) – Programa de pós-graduação em Saúde animal, Universidade de Brasília.

BAGATINI, A et al. Dexmedetomidina: farmacologia e uso clínico. **Revista Brasileira de Anestesiologia**, v. 52, p. 606-617, 2002.

BATES, DM et al. Fitting Linear Mixed-Effects Models Using lme4. **Journal of Statistical Software**. V.67. p.48. 2015. Available from: <<https://doi.org/10.18637/jss.v067.i01>>. Accessed: Oct. 20, 2023. doi: 10.18637/jss.v067.i01.

BENARRÓS, MSC et al. Efeitos fisiológicos da sedação e recuperação anestésica em macacos-prego (*Sapajus apella*) anestesiados com cetamina, midazolam e dexmedetomidina. **JNT Facit Business and Technology Journal**. v.1, no.48, p. 218-236, 2023.

CHARLIER, MGS. **Avaliação da função cardíaca de bugio ruivo (*Alouatta guariba clamitans*) em cativeiro**. 2016. 43f. Tese de Doutorado. (Doutorado em Biotecnologia Animal). Universidade Estadual Paulista (Unesp). Faculdade de Medicina Veterinária e Zootecnia. Botucatu.

CONCEA. **Normativas do CONCEA para produção, manutenção ou utilização de animais em atividades de ensino ou pesquisa científica**. 3Ed. 387p. 2016.

DESSEN, MR et al. Comparação dos efeitos cardiorrespiratórios e da eficácia anestésica da associação de cetamina e xilazina, por via intramuscular, em primatas do velho e do novo mundo, *Chlorocebus aethiops* (green monkey) e *Cebus apella apella* (macaco prego). 126p. 2006, São Pedro, São Paulo, Brasil. **Anais do X Congresso e XV Encontro da Associação Brasileira de Veterinários de Animais Selvagens**. São Paulo, 2006.

GUIMARÃES, MV et al. Utilização de animais em pesquisas: breve revisão da legislação no Brasil. **Revista de bioética**. v.2, no.24, p.217-224, 2016. Available from:<<https://www.scielo.br/j/bioet/a/DZgFdNFHRnCT8ydr5Ym7Cpp/?format=html&lang=pt>>Accessed: Mar. 20, 2024. doi: 10.1590/1983-80422016242121.

IUCN. 2022. The IUCN Red List of Threatened Species. Version 2022-1. Available from: <<https://www.iucnredlist.org/>> Accessed: 02 de outubro de 2022.

MONTEIRO, SLS et al. Efeitos da ioimbina, atipamezol e naloxona na reversão anestésica de macacos bugio (*Alouatta guariba clamitans*). **PUBVET**, v.12, no.6, a114, p.1-6, 2018. Available from: < <https://ojs.pubvet.com.br/index.php/revista/article/view/1102>>. Accessed: Oct, 08, 2023. doi: doi.org/10.22256/pubvet.v12n6a114.1-6.

MYERS, TM et al. Ketamine Intoxication in Two Species of Non-Human Primates. 2020. Available from: <<https://apps.dtic.mil/sti/citations/AD1097198>>. Accessed: Dec, 10, 2023. SCHAFFER DPH. **Modalidades sedativas ou anestésicas em aves e primatas silvestres**. 2017. 105f. Tese de Doutorado (Doutorado em Ciência Animal nos trópicos) - Universidade federal da Bahia, Salvador.

NOVO PROTOCOLO DE SEDAÇÃO EM CHLOROCEBUS AETHIOPS EM CATIVEIRO. Marina Sette Camara BENARRÓS; Giselle Almeida COUCEIRO; Ana Paula Vitória Costa RODRIGUES; Simon Silva de SOUSA; Paulo Henrique Leal BERTOLO; José Augusto Pereira Carneiro MUNIZ; Ana Paula GERING; Leandro Nassar COUTINHO. **JNT Facit Business and Technology Journal**. QUALIS B1. ISSN: 2526-4281 - FLUXO CONTÍNUO. 2024 - MÊS DE SETEMBRO - Ed. 54. VOL. 01. Págs. 162-174. <http://revistas.faculdefacit.edu.br>. E-mail: jnt@faculdefacit.edu.br.

SILVA, TV et al. Protocolo anestésico para *Sapajus libidinosus* (macaco prego) submetidos a vasectomia e laqueadura de trompas eletivas. **PUBVET**, v.14, no. 8, p. 1-6, 2020. Available from: <<https://ojs.pubvet.com.br/index.php/revista/article/view/392>>. Accessed: Jun,08,2023. doi: 10.31533/pubvet.v14n8a629.1-6.

SILVA, MBG. **Estudo comparativo biométrico, cardíaco e hematológico em primatas do novo mundo mantidos em cativeiro**. 2019. 76f. Dissertação de Mestrado. (Mestrado em Animais Selvagens). Programa de Pós-Graduação em Animais Selvagens Universidade Estadual Paulista (Unesp - Botucatu).

TOBELEM, ATT. **Caracterização papiloscópica em fêmeas de *Chlorocebus aethiops*: novo modelo de Identificação**. 2020. 81f. Tese de Doutorado (Doutorado em saúde e produção animal na Amazônia). Curso de Saúde e Produção Animal na Amazônia. Universidade Federal Rural da Amazônia -Campus Belém, Pará.

TONON, LV. **Avaliação de protocolo anestésico em procedimento de laqueadura e vasectomia para manejo reprodutivo em primatas (*Callithrix penicillata*) no município de Tubarão-SC**. 2019. 89f. Dissertação de Mestrado (Mestrado em Ciência Animal). Programa de Pós-Graduação em Ciência Animal, Universidade Estadual de Santa Catarina, Lajes.

VILLELA, NR.; NASCIMENTO JÚNIOR, P. Uso de dexmedetomidina em anestesiologia. **Revista Brasileira de Anestesiologia**, v.53, p.97-113, 2003. Available from: <<https://www.scielo.br/j/rba/a/cDWJttrQjMVYGCCrWxXJ4hS/>>. Accessed: Jan, 3, 2024. doi:10.1590/S0034-70942003000100013.

WARREN, WC et al. The genome of the vervet (*Chlorocebus aethiops sabaues*). **Genome research**, v.25, no.12, p. 1921-1933, 2015. Available from: <<https://genome.cshlp.org/content/25/12/1921.short>>. Accessed: Jan, 4, 2024. doi: 10.1101/gr.192922.115.

YOLLES, JN.; LEE-STUBBS, RB. Comparison of Direct and Indirect Methods of Measuring Arterial Blood Pressure in Healthy, Anesthetized African Green Monkeys (*Chlorocebus aethiops*). **Journal of the American Association for Laboratory Animal Science**, v.60, no.2, p. 229-237, 2021. Available from: <<https://www.aalas.org/news/2021/03/01/March-JAALAS-Available-Online>>. Accessed: Jan, 3, 2024. doi: 10.30802/AALAS-JAALAS-20-000054.

NOVO PROTOCOLO DE SEDAÇÃO EM CHLOROCEBUS AETHIOPS EM CATIVEIRO. Marina Sette Camara BENARRÓS; Giselle Almeida COUCEIRO; Ana Paula Vitória Costa RODRIGUES; Simon Silva de SOUSA; Paulo Henrique Leal BERTOLO; José Augusto Pereira Carneiro MUNIZ; Ana Paula GERING; Leandro Nassar COUTINHO. JNT Facit Business and Technology Journal. QUALIS B1. ISSN: 2526-4281 - FLUXO CONTÍNUO. 2024 - MÊS DE SETEMBRO - Ed. 54. VOL. 01. Págs. 162-174. <http://revistas.faculdefacit.edu.br>. E-mail: jnt@faculdefacit.edu.br.